

Дистанционное обучение в преподавании и изучении иностранных языков

Кобилова Гулчехрахон Тажибаевна
Национальный институт художеств и
дизайна имени Камолиддина Бехзода
город Ташкент

Аннотация

Данная статья рассматривает использование инновационных технологий в преподавании русского языка как иностранного в вузах по направлению искусство. Инновации, такие как виртуальные экскурсии, онлайн-проекты и мультимедийные материалы, создают интерактивную и погружающую среду обучения, позволяющую студентам практиковать языковые навыки и углубить свое понимание русского языка в контексте искусства.

Ключевые слова: инновационные технологии, русский язык как иностранный, вузы, искусство, виртуальные экскурсии, онлайн-проекты, мультимедийные материалы, технические проблемы, индивидуализация обучения.

Annotation:

This article examines the use of innovative technologies in teaching Russian as a foreign language in universities in the direction of art. Innovations such as virtual tours, online projects and multimedia materials create an interactive and immersive learning environment that allows students to practice their language skills and deepen their understanding of the Russian language in the context of art.

Keywords: innovative technologies, Russian as a foreign language, universities, art, virtual tours, online projects, multimedia materials, technical problems, individualization of education.

Как известно, Стратегия действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан на 2017-2021 годы, Концепция развития системы высшего образования Республики Узбекистан до 2030 года, Указ о дополнительных мерах по повышению качества высшего образования и обеспечение активного участия вузов в комплексных реформах, Постановление о мерах по внедрению новых принципов управления в системе

высшего и среднего специального образования и другие правительственные документы по развитию системы образования направлены на то, чтобы высшие учебные заведения нашей страны входили в список тысячи лучших вузов мира. Остальные вопросы служат средством для достижения этой цели. Естественно, что реформы, проводимые сегодня в системе высшего образования, преследуют те же цели и нуждаются в улучшении со временем.

Использование нетрадиционной обучающей среды в преподавании и изучении иностранных языков, в том числе и русского языка, стало неотъемлемой частью образовательной системы во всем мире и в том числе В вузах Узбекистана, особенно во время карантина.

Пандемия привела к большим изменениям в системе образования, который затронул почти 1,6 миллиарда учащихся в более чем 190 странах и на всех континентах. Закрытие образовательных учреждений коснулось 94 процентов мирового контингента учащихся, причем в странах с низким уровнем дохода и с уровнем дохода ниже среднего этот показатель составляет 99 процентов. Кризис усугубляет существовавшую и ранее проблему неравенства в сфере образования, не позволяя значительной доле находящихся в наиболее уязвимом положении детей, молодых людей и взрослых — тех, кто живет в бедных или сельских районах.

В то же время нужно отметить, что кризис послужил стимулом для инноваций в сфере образования. Для обеспечения непрерывности обучения и профессиональной подготовки применяются новаторские подходы: от радио- и телетрансляций до создания онлайн-платформ. Благодаря оперативным мерам реагирования, принятым для организации бесперебойного учебного процесса правительствами и партнерами во всем мире, в том числе в рамках Глобальной коалиции по вопросам образования под эгидой ЮНЕСКО, были разработаны решения для дистанционного обучения.

У нас тоже по всей республике были организованы различные виды дистанционного обучения. В частности, Министерство народного образования подготовило телевещание уроков для всех классов в соответствии с учебной программой. Действует официальный телеграм-канал UZEDU Министерства народного образования и канал в видеохостинге YouTube, где публикуются расписание ТВ-уроков и непосредственно записи этих уроков для всех классов. В столь же стремительном темпе Министерство высшего и среднего

специального образования начало формирование онлайн-ресурсов по стандартам высшего образования и запустило телеграм-канал EDUUZ, где также публикуется информация о последних изменениях в сфере образования и размещаются материалы для самообразования. Мероприятия, проводимые правительством относительно онлайн-образования во время карантина, могут вывести образование в республике на новый уровень.

Онлайн-образование — это формат, при котором весь учебный процесс строится вокруг определенной онлайн-платформы: уроки и задания, тесты и оценки, общение учеников и учителя. Методики занятий, могут быть как традиционными, так и полностью авторскими. Используются все технические возможности: видеоуроки, анимация, новые виды контроля. Компьютерные технологии повышают эффективность обучения и интерес ко всем аспектам обучения языку, обеспечивают доступ к информационным ресурсам и создают новое образовательное пространство.

Тут можно оптимизировать учебный процесс и организовать его так, чтобы всем было удобно работать даже с большими объемами информации. ИИ поможет персонализировать обучение, вовремя отследив, какому ученику нужна помощь. Новые технологии дают больше свободы для творчества, нестандартных форматов и подходов в обучении. Применение компьютерных средств требует иной формы представления знаний, организации познавательной деятельности учащихся и выбора методов обучения.

Дистанционное обучение накладывает свой отпечаток на используемые технологии. Это связано с ролью учителя в учебном процессе. Если в традиционной системе преподаватель занимал центральное место, то в условиях информатизации, это место все более и более принадлежит студенту, самостоятельно приобретающему знания из различных источников. В данных условиях преподаватель выступает как координатор, помогая обучающемуся добывать знания и применять их на практике. Задачей же преподавателя является выбор методов и технологий для организации своей деятельности. Учебный процесс при дистанционном обучении включает в себя все основные формы традиционной организации учебного процесса.

На мой взгляд, очень удобно пользоваться ресурсами Интернет и для подготовки студентов к участию в разнообразных олимпиадах и конкурсах. Не

секрет, что составление и решение подобных заданий не всегда под силу учителю. Но осуществимо, если упорно работать над этим.

На сегодняшний день я работаю онлайн со студентами одного факультета и мне очень нравится составлять множество видов контрольных заданий после завершения каждого модуля, поэтому в практической части своей работы хотелось бы рассказать об опыте работы именно этой части в рамках внедрения дистанционного обучения.

Для проведения разнообразных и полноценных контрольных работ используются такие элементы как: тестирование после изучения новой темы или же модуля, контрольные вопросы, загрузка учащимися выполненных заданий (упражнений, докладов, рефератов, сочинений, описаний картин, видео с пересказами текстов и чтением стихотворений).

В настоящее время в практике преподавания иностранного, в том числе и русского языка, такая компьютерная технология как тестирование, является одной из наиболее часто используемых.

В зависимости от степени подготовленности группы и той задачи, которую ставит преподаватель, проводя тест, преподаватель может варьировать тесты для разных групп студентов, предлагая им проверить разные области знаний. Например, по грамматике (грамматический материал начального этапа обучения, либо это будет набор тестов по практической грамматике; по лексике (тесты на проверку навыков употребления синонимичных конструкций, особенностей употребления прилагательных; глаголов прошедшего времени, либо это может быть тест на владение общей лексикой языка); по фонетике (например, тесты на способность различать ассимиляцию звуков при произношении); по морфологии и др.

А также можно использовать тестовые задания после изучения текстов, например творчества определённого художника: в указанном месте студент должен написать название и автора картины.

Такие виды тестов я использую после изучения текстов определённого модуля, например, посвящённого мировым художникам. Например, во время работы с текстами с 3 – модуля, мы познакомились с жизнью и творчеством трёх художников мирового значения, и в конце я провела тесты связанные и этими темами. Тут я использовала и картинки, работа над которым требует много времени, но эффективность и результат дают о себе знать.

Использование такого средства для изучения иностранного языка и оперативного контроля знаний учащихся является эффективным инструментом, повышающим мотивацию обучающихся.

Применение компьютерных технологий с использованием онлайн-тестирования как и большинство других методов имеет как преимущества, так и недостатки. Тесты в режиме онлайн предоставляют возможность мгновенно получить обратную связь. Это позволяет понять – достаточно ли хорошо усвоен новый материал, достаточно ли прочно закреплены ранее полученные знания, требуется ли повторение ранее изученного материала. И ещё использование компьютерных технологий позволяют получить статистику быстро и точно по каждому студенту. Иными словами, появляется возможность осуществления индивидуальной работы преподавателя со студентом. И ещё одно преимущество онлайн тестов - это объективность проверки при корректном составлении тестовых заданий. При соблюдении необходимых этапов формирования тестов результат позволит оценить знания тестируемых без участия преподавателя.

К сожалению, онлайн-тестирования имеет и ряд недостатков. Исключение преподавателя из процедуры оценивания студента приводит к потере индивидуального подхода. Тест подгоняет всех под единые рамки. Используя тест, мы получаем возможность упустить индивидуальность нестандартность личности и его нестандартный подход к решению задач.

Ещё одним недостатком таких тестов является привлечение студент знакомых или более успешных сокурсников для помощи в прохождении теста. Поэтому высокие результаты не всегда являются подтверждением усвоения материала.

Также распространенной проблемой являются ошибки самой системы, опасности «слепых» (автоматических) ошибок и другие. Осознание достоинств и недостатков онлайн-тестирования освобождает всех от возможных проблем. При выборе системы онлайн-тестирования для контроля знаний студентов, каждый преподаватель должен убедиться в надежности выбранного решения.

Работа по активному внедрению технологий дистанционного обучения на уроках русского языка ведется сегодня и будет вестись завтра. На сегодняшний день перспективы успешного внедрения дистанционных

образовательных технологий на уроках русского языка как новой формы обучения обусловлены тем, что возрастает необходимость в дистанционной форме обучения для учащихся в период, когда нет возможности посещать образовательное учреждение и позволяет дополнительно и самостоятельно изучать все темы, входящие в программу русского языка, а также выходящие за рамки, для филологически одаренных студентов.

Таким образом, внедрение технологий дистанционного обучения на уроках русского языка не просто является возможным, а необходимым условием современного образования.

Литература:

1. Постановление Президента Республики Узбекистан о дополнительных мерах по повышению качества образования в высших образовательных учреждениях. 5 июня 2018 года № ПП-3775.
2. Самылкина Н. Н. Современные средства оценивания результатов обучения. М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007. 172 с.
3. https://kopilkaurokov.ru/russkiyYazik/prochee/ispolzovanie_tekhnologii_distantsionnogo_obucheniia_russkomu_iazyku

Research Science and Innovation House